

В. А. Аксенов, В. И. Воробьев, канд. техн. наук, А. В. Климов, Н. А. Маслакова, И. И. Сиротко (БГУИР)

МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ФАЗОВОЙ ОБРАБОТКИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ

Известно [1], что использование фазы сигналов позволяет во многих случаях при наличии помех существенно повысить показатели качества информационно-измерительных систем. Однако периодичность изменения фазы гармонических составляющих сигналов во времени затрудняет физическую интерпретацию анализируемых процессов, усложняет методы анализа и аппаратуру фазовой обработки. Это является причиной недостаточной изученности методов извлечения фазовой информации из сигналов различных видов и в особенности из широко применяемых в последнее время во многих областях [2] сверхширокополосных сигналов (СШС). К СШС относят сигналы, показатель широкополосности μ которых больше либо равен единице:

$$\mu = 2(f_v - f_n) / (f_v + f_n) \geq 1, \quad (1)$$

где f_v и f_n — верхняя и нижняя граничные частоты спектра сигнала соответственно.

На рис. 1 в качестве примера представлены реализация $x(t)$ СШС, ее амплитудно-частотный спектр $X(f)$ и фазочастотная характеристика (ФЧХ) $\varphi(f)$ спектра.

Как видно из рисунка, непосредственное извлечение информации из ФЧХ из-за произвольного расположения полезного сигнала на оси времени затруднено.

В данной работе предложены три способа выделения информационной составляющей ФЧХ СШС:

вычисление ФЧХ после циклического преобразования временной реализации наблюдаемого колебания, обеспечивающего помещению в начало временной оси мгновенного значения, соответствующего максимальной амплитуде этого колебания;

анализ разности фаз составляющих спектра СШС с кратными частотами или с рациональным отношением этих частот;

Рис. 1. К пояснению анализа фазочастотных свойств СШС:
a — временная реализация $x(t)$ СШС; *б* — амплитудно-частотный спектр $X(f)$ реализации $x(t)$ СШС; *в* — фазочастотная характеристика $\varphi(f)$ спектра реализации $x(t)$ СШС

использование факторизации спектра СШС с выделением для анализа его минимально- и неминимально-фазовой характеристик.

Циклическая перестановка отсчетов временной реализации СШС позволяет значительно облегчить анализ

фазочастотной структуры СШС в связи со следующим обстоятельством. Известно, что симметричный относительно нулевого момента времени сигнал имеет нулевой фазовый спектр. Такой сигнал не обладает свойством причинности, однако при обработке записей сигналов это обстоятельство не вносит каких-либо неудобств, так как в этом случае все данные о сигнале оказываются равнодоступными. Реальные СШС редко имеют строгую симметрию. Вместе с тем в первом приближении определенной их симметризации можно достигнуть, размещая в начало временного интервала анализа отсчет сигнала, соответствующий его максимальной амплитуде. Как показывает опыт, такой прием позволяет существенно упростить анализ ФЧХ спектра СШС.

На рис. 2, а представлена ФЧХ $\varphi_{\text{цп}}(f)$, полученная для СШС (см. рис. 1, а) методом циклической перестановки его отсчетов.

Метод фазоразностной обработки тональных сигналов с целым и рациональным отношением мгновенных частот, а также синхронных частотно- и кодофазо-манипулированных сигналов рассматривались, в частности, в [3—8]. В докладе [9] обсуждались возможности использования такой обработки и для анализа СШС. Суть метода фазоразностной обработки заключается в следующем.

При произвольной задержке τ сигнала $x(t)$ его комплексный спектр в соответствии со свойствами преобразования Фурье запишется в виде

$$X(f; \tau) = X(f) \exp [j\varphi(f; \tau)] = X(f) \exp [j\varphi(f) - 2\pi f\tau], \quad (2)$$

где $\varphi(f; \tau)$ — полный фазовый спектр сигнала; $2\pi f\tau$ — фазовый элемент задержки; $\varphi(f)$ — информационная часть фазового спектра сигнала.

Так как значения фаз частотных компонент сигнала обычно рассчитывают в пределах диапазона однозначности $[-\pi; \pi)$, то в выражении (2) полный фазовый спектр сигнала $x(t - \tau)$ следует записать как

$$\varphi(f; \tau) = [\varphi(f) - 2\pi f\tau] + 2\pi k, \quad (3)$$

где k — некоторое целое число, учитывающее кратный 2π набег фаз на интервале τ задержки сигнала.

Функциональная зависимость полного фазового спектра от неизвестного значения параметра τ не позволяет переходить к непосредственному анализу этого спектра. Однако, если вычислить по (3) оценки фазового спектра на частоте f и кратной ей частоте mf , а затем найти разность фаз

$$\Delta\varphi_{1m}(f) = \varphi(f; \tau) - \frac{\varphi(mf; \tau)}{m} \Big|_{2\pi/m} = [\varphi(f) - \frac{\varphi(mf)}{m}] + \frac{2\pi}{m}n, \quad (4)$$

Рис. 2. К пояснению анализа фазочастотных свойств СШС предложенными способами: а — ФЧХ $\varphi_{цп}(f)$, вычисленная с использованием циклической перестановки временных отсчетов реализации $x(t)$ СШС (см. рис. 1, а); б — фазоразностная частотная характеристика $\Delta\varphi_{12}(f)$, вычисленная при кратности $m = 2$ для реализации $x(t)$ СШС (см. рис. 1, а); в — минимальнофазовая характеристика $\varphi_M(f)$ спектра $X(f)$ СШС (см. рис. 1, б)

где m — коэффициент кратности; n — целое число, то получаемая функция $\Delta\varphi_{1m}(f)$ оказывается избавленной от фазового элемента задержки $2\pi ft$. Обозначение $2\pi/m$ за вертикальной чертой в (4) символизирует приведение результата по модулю $2\pi/m$.

При радио- и гидролокации целей в фазовый спектр облучающего сигнала $x(t)$ вносятся дополнительные добавки $\varphi_{\text{вн}}(f)$, определяемые фазочастотными свойствами отражающего объекта. В этом случае формула (4) приобретает вид

$$\Delta\varphi_{1m}(f) = \left[\varphi(f) - \frac{\varphi(mf)}{m} \right] + \left[\varphi_{\text{вн}}(f) - \frac{\varphi_{\text{вн}}(mf)}{m} \right] + \frac{2\pi}{m} l, \quad (5)$$

где l — целое число, не равное в общем случае n из формулы (4).

Вычисляя разность (4) и (5), получаем характеристику фазочастотных свойств объекта в виде

$$\Delta\varphi_{1m}^{\text{вн}}(f) = \left[\varphi_{\text{вн}}(f) - \frac{\varphi_{\text{вн}}(mf)}{m} \right] + \frac{2\pi}{m} (l - n). \quad (6)$$

Недостаток описанного метода состоит в уменьшении частотного диапазона анализа фазовой структуры сигнала, поскольку для каждой частоты f ее кратная компонента mf не должна превышать верхнюю граничную частоту.

Из (1) следует, что частотный диапазон уменьшается в q раз:

$$q = m\mu / [1 - m + (1 + m)\mu / 2]. \quad (7)$$

На рис. 2, б показана функция разности фаз для СШС (см. рис. 1, а), вычисленная по (4) при кратности $m = 2$. Как видно, $\Delta\varphi_{12}(f)$ имеет удобный для анализа монотонный характер в частотном интервале.

Выделение информационной части ФЧХ СШС на основе факторизации его спектра базируется на использовании ее минимально- и неминимально-фазовых компонент. Известно, что каждому амплитудному спектру $X(f)$ может быть поставлена в соответствие единственная так называемая минимально-фазовая функция $x_m(t)$, ФЧХ которой определяется преобразованием Гильберта в виде

$$\varphi_m(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln [X(\nu)]}{\nu - f} d\nu \quad (8)$$

и называется минимально-фазовой характеристикой (МФХ).

С учетом этого ФЧХ $\varphi(f; \tau)$ любого реального сигнала $x(t)$ допускает разложение на минимально-фазовую $\varphi_m(f)$ и неминимально-фазовую $\varphi_n(f; \tau)$ части:

$$\varphi(f; \tau) = \varphi_m(f) + \varphi_n(f; \tau). \quad (9)$$

При этом комплексный спектр $X(f)$ сигнала $x(t)$ может быть факторизован в виде

$$X(f; \tau) = \{X(f) \exp [j \varphi_m(f)]\} \{1 \exp [j \varphi_n(f; \tau)]\}. \quad (10)$$

Выражения в фигурных скобках представляют соответственно спектры минимально-фазовой функции $x_m(f)$ и так называемой функции задержки сигнала $x(t)$ по Гильберту [10].

Анализ показывает [10], что в функции $\varphi_m(f)$ содержится информация о фазочастотной структуре сигнала, а в $\varphi_n(f; \tau)$ — лишь информация о задержках элементов сигналов.

Результат вычисления МФХ для СШС показан на рис. 2, в. Следует отметить, что найденная МФХ с точностью до множителя, линейно зависящего от частоты, совпадает с ФЧХ на рис. 2, а, полученной для метода циклической перестановки отсчетов. Несовпадение функций объясняется тем, что использование в методе циклической перестановки точки максимальной амплитуды не обеспечивает полной симметризации обрабатываемых СШС.

На основе описанных выше способов авторами разработаны и испытаны программы фазовой цифровой обработки СШС на ППЭВМ. В частности, приведенные на рис. 1 и рис. 2 данные получены с помощью этих программ. Алгоритмы и программы могут использоваться при обработке цифровых записей СШС с сейсморазведке, гидроакустике, акустической диагностике, радиолокации и других областях. Для совместного анализа данных фазовых и амплитудных измерений целесообразно использовать диаграммы Найквиста, т. е. амплитудно-фазовые годографы спектров сигналов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пестряков В. Б. Фазовые радиотехнические системы: Основы статистической теории. — М.: Сов. радио, 1968. — 468 с.
2. Астагин Л. Ю., Костылев А. А. Основы сверхширокополосных радиолокационных измерений. — М.: Радио и связь, 1989. — 192 с.
3. Костылев А. А. Идентификация радиолокационных целей при использовании сверхширокополосных сигналов: Методы и приложения // Зарубежная радиоэлектроника. — 1984. — № 4. — С. 75—104.
4. Небабин В. Г., Сергеев В. В. Методы и техника радиолокационного распознавания объектов. — М.: Радио и связь, 1984. — 152 с.
5. А. с. 1349515

СССР. Радиолокационное устройство для распознавания объектов//В. И. Воробьев, А. В. Климов, И. И. Сиротко. 6. А. с. 1598685 СССР. Способ распознавания лоцируемых объектов//В. И. Воробьев, А. В. Климов, И. И. Сиротко, С. С. Гурский. 7. Воробьев В. И., Климов А. В. Оценка фазовых характеристик отражений от объектов в кратнoчастотных РЛС при многолучевом распространении сигналов//Радиотехника. — 1986. — № 2. — С. 19—22. 8. А к с е н о в В. А., Воробьев В. И., Климов А. В., Сиротко И. И. Применение синхронных КФМ сигналов для зондирования морской среды//Третий Всесоюз. акустический семинар «Модели, алгоритмы, принятие решений» (МАПР-3). 17—19 сент., 1991 г.: Тез. докл. МРТИ. — Мн., 1991. — С. 5—7. 9. Воробьев В. И. Диагностика морской среды на основе фазовых измерений при многочастотном акустическом зондировании//Третий Всесоюз. акустический семинар «Модели, алгоритмы, принятие решений» (МАПР-3). 17—19 сент., 1991. — С.11—12. 10. Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов/Г. В. Глебович, А. В. Андриянов, Ю. В. Введенский и др. — М.: Радио и связь. 1984. — 256 с.